

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

O'T PUFAGI, XOLESISTIT VA O'T TOSH KASALLILARI, KLINIK BELGILARI VA DAVO USULLARI.

Mirazimova Iroda Bahodirovna.

Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi bosh o'qituvchisi

Usmonova Dilfuza Muhiddinjonovna

Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi bosh o'qituvchisi

Toliboyeva Baxtiniso Alqarboy qizi

Siyob Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi bosh o'qituvchisi

Anatosiya. Ushbu maqolada o't pufagi - bu jigar ostida joylashgan kichik qop bo'lib, u jigar tomonidan ishlab chiqarilgan o't sekresiyasini saqlaydi. Safro sarg'ish-jigarrang suyuqlik bo'lib, ingichka ichakdagi yog'li ovqatlarni parchalash uchun ishlatiladi. Ovqatdan so'ng, o't pufagi havodan bo'shatilgan balon kabi bo'shaydi va qisqaradi. Ovqatlanishdan oldin o't pufagi odatda safro bilan to'la va kichik nokning kattaligida bo'ladi. Oshqozon-ichak traktidan o't pufagiga yetib boradigan signallar natijasida saqlangan safro o't yo'li orqali ingichka ichakka bo'shatiladi. O't pufagining mavjudligi insonning omon qolishi uchun muhim emas. Chunki bu xaltasiz safro ingichka ichakka etib borishi mumkin va odatda salomatlik yoki ovqat hazm qilishda alohida muammo bo'lmaydi. Ammo diareya va yog'larning malabsorbsiyasi xavfi mavjud. O't pufagi kasalliklarining har xil turlari mavjud. O't pufagi kasalligi belgilari bo'lsa, tekshiruv uchun gastroenterologga murojaat qilishi kerakligi va ushbu kasallikni oldini olishga qaratilgan profilaktika ishlari va davo usullari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: O't pufagi, xolesistit, safro, sekretiya, gastroenterolog, xolesterin.

Kirish: Ushbu maqolada biz sizni o't pufagi kasalliklarining kelib chiqish sabablari va belgilari bilan tanishtirib o'tamiz

Safroda xolesterin ko'p bo'lsa, "o't toshlari" hosil bo'ladi. Safro yoki o't pufagidagi toshlarni olib tashlash uchun jarrohlik amaliyoti kerak bo'ladi. Chunki bunday operatsiyalarning natijasi ijobiy bo'ladi. Ko'pincha operatsiyadan keyin tosh hosil bo'lmaydi, agar operatsiya bo'lmasa, o't pufagida tosh qayta hosil bo'ladi. O't pufagidagi toshlarni eritish uchun dori-darmonlar buyurilganda ham tosh qaytalanishi mumkin. Biroq, turmush tarzini o'zgartirib, toshlarning kattalashishini oldini olish mumkin. Faqat o't pufagidagi toshlarning mavjudligi og'riq keltirmaydi. Og'riq toshlar o't pufagidan safro harakatiga to'sqinlik qilganda paydo bo'ladi. Ko'p odamlarda

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

yashirin tosh, o't pufagida tosh bor, ammo og'riq yoki boshqa alomatlar yo'q bo'lishi mumkin bo'lgan klinik belgilari va davo usullarini o'z iciga olganligi haqida so'z yuritiladi.

Materiallar va usullar:

Tadqiqotlar metodikasi: Zamonaviy ilmiy maqolalar, kasallik holatlari va zamonaviy tadqiqot ishlari tahlil qilindi. "O't pufagi kasalliklari, klinik belgilari va davo usullari" mavzusida gi so'ngi innovasion davo usullari haqidagi oxirgi yillarda chop etilgan ilmiy manbalar o'rganildi.

Nazariy asos:

O't pufagi kasalliklarida qo'llanilayotgan zamonaviy davo muolaja usullari va o't pufagi kasalliklari yani o't toshkasalliklari bilan kasallanishni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar muhokama qilindi. Asosiy e'tibor kasallikni oldini olish va davo muolajalarini o'z vaqtida samarali qo'llashga qaratildi.

Safroda xolesterin ko'p bo'lsa, "o't toshlari" hosil bo'ladi. Safro yoki o't pufagidagi toshlarni olib tashlash uchun jarrohlik kerak bo'lsa, tashvishlanmang. Chunki bunday operatsiyalarning natijasi ijobiy bo'ladi. Ko'pincha operatsiyadan keyin tosh hosil bo'lmaydi, agar operatsiya bo'lmasa, o't pufagida tosh qaytib keladi. O't pufagidagi toshlarni eritish uchun dori-darmonlar buyurilganda ham tosh qaytalanishi mumkin. Biroq, turmush tarzini o'zgartirib, toshlarning kattalashishini oldini olish mumkin. Faqat o't pufagidagi toshlarning mavjudligi og'riq keltirmaydi. Og'riq toshlar o't pufagidan safro harakatiga to'sqinlik qilganda paydo bo'ladi. Ko'p odamlarda yashirin tosh, o't pufagida tosh bor, ammo og'riq yoki boshqa alomatlar yo'q.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

O't pufagidagi toshlarning aksariyati xolesterindan, ba'zilar esa kalsiy va bilirubindan iborat (1). To'liq o't pufagi tufayli safro konsentratsiyasi o't pufagidagi toshlarning yana bir sababidir. O't pufagidagi toshlar uchun xavf omillarining ko'pchiligi semirish yoki ortiqcha vazn, tolaning yetishmasligi, diyetada yuqori xolesterin va yog'lar bilan bog'liq. Ammo o't pufagidagi toshlarni ishlab chiqarishda ba'zi omillar nazorat qilinmaydi. 60 va undan katta yoshdagi, ayol jinsi va oilada o't pufagida toshlar bo'lgan kishilar kabi nazorat qilib bo'lmaydigan xavf omillari ham mavjud, ularni o'zgartirish mumkin emas. Jigar sirrozi, homiladorlik, xolesterinni kamaytiradigan ba'zi dorilarni qabul qilish va estrogen o'z ichiga olgan dorilarni qabul qilish ham o't pufagidagi toshlar uchun tibbiy xavf omillari hisoblanadi.

O't pufagidagi toshlarning mavjudligi qorinning yuqori o'ng tomonida og'riqni keltirib chiqaradi. Bemorda vaqti-vaqti bilan yuqori yog'li taomlarni, masalan, fri kartoshkasini iste'mol qilganda o't pufagida og'riq paydo bo'ladi. Bu og'riq faqat bir necha soat davom etadi. Bemorlarda biliar kolik deb ataladigan boshqa alomatlar ham bo'lishi mumkin. Alomatlar orasida ko'ngil aynishi va qusish, qoraygan siydik, pushti axlat, qorin og'rig'i, qichishish, diareya va ovqat hazm qilish buzilishi mavjud.

Kasallikni aniqlash uchun shifokor bemorni ko'z va terining rangi o'zgarishini aniqlash uchun tekshiradi. Sariqning mavjudligi sariqlik belgisidir. Sariqlik tanadagi bilirubinning ko'pligi tufayli yuzaga keladi. Shifokor, shuningdek, bemorning ichini ko'rish uchun ba'zi testlarni buyurishi mumkin. Ultratovush tekshiruvi, qorin bo'shlig'ining kompyuter tomografiyasi, o't pufagining radionuklidlarini skanerlash, qon testi, endoskopik retrograd xolangiopankreatografiya - bu testlardan ba'zilar.

O't pufagidagi toshlarni davolashning hozirgi usullarida dori-darmonlar keng tarqalgan emas. Chunki laparoskopik muolajalarga qaramay (2) jarrohlik avvalgidan ancha xavfli bo'lib qoldi. Ammo bemorga operatsiya qilish mumkin bo'lmasa, preparat buyuriladi. Shok to'lqinli litotripsi boshqa davolash usuli hisoblanadi. Litotripter - bu zarba to'lqinlarini ishlab chiqaruvchi qurilma. Shok to'lqinlari bemorning tanasiga kirib, o't pufagidagi toshlarni mayda bo'laklarga bo'ladi.

Amaliy tadqiqotlar: "O't pufagi va o't tosh kasalliklarida" davo muolajalari usullari o'rganildi. Kasallik xavf omillarini aniqlash va davo samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy tibbiyot texnologiyalarning qo'llanilishi tahlil qilindi.

Natijalar: Klinik belgilari, diagnostikasi va davosi. O't pufagi kasalliklarida asosan kuzatiladigan simptomlar: biliar kolik og'riqlar bir necha soat davom etishi bilan xarakterlanadi.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

Xolesistit o't pufagi yallig'langanda paydo bo'ladi. O't pufagining yallig'lanishi o't pufagidagi toshlar, o'smalar, o't yo'llarining obstruksiyasi va qon tomirlari bilan bog'liq muammolar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Bir qator omillar o't pufagida tosh paydo bo'lish xavfini oshirishi mumkin. Oilada onaning oilasida o't pufagida tosh kasalligi, Kron kasalligi, qandli diabet, yurak tomirlari kasalligi, buyrak kasalligi, tez vazn yo'qotish, semirish, qarilik, homiladorlik, tug'ruqning uzoq davom etishi, o'tkir xolesistitning asoratlari ana shunday omillardandir.

O'tkir xolesistitning oldini olish har doim ham mumkin emas. Biroq, o't pufagida tosh paydo bo'lish xavfini kamaytirish orqali o'tkir xolesistit xavfini ma'lum darajada kamaytirish mumkin. O't pufagida tosh paydo bo'lish ehtimolini kamaytirish uchun qila oladigan eng muhim narsalardan biri bu sog'lom, muvozanatli ovqatlanish va yuqori xolesterinli ovqatlardan qochishdir. Chunki xolesterin o't pufagidagi toshlarning paydo bo'lishida katta rol o'ynaydi. Semirib ketish o't pufagida tosh paydo bo'lish xavfini oshiradi. Shuning uchun siz sog'lom ovqatlanish va muntazam jismoniy mashqlar bilan vazningizni nazorat qilishingiz kerak.

Ammo past kaloriyali tez vazn yo'qotish diyetalaridan saqlaning. Chunki saфро tarkibidagi buzilishlarni kamaytiradigan va aslida o't pufagida tosh paydo bo'lish xavfini oshiradigan ko'plab dalillar mavjud.

Davosi: kasallikning birlamchi davosi ko'pincha o't pufagidan o'tni olib tashlash uchun diyetani, suvsizlanishni oldini olish uchun tomir ichiga suyuqliklarni yuborishni, og'riqni yengillashtiradigan dori-darmonlarni va infeksiya aniqlanganda antibiotiklarni o'z ichiga oladi. Davolashning dastlabki kursi ko'pincha bir haftagacha davom etishi kerak. O'tkir xolesistitga olib kelishi mumkin bo'lgan har qanday toshlar odatda o't pufagiga qaytadi va yana o't pufagining yallig'lanishiga olib keladi. Shuning uchun, qaytalanishni oldini olish va jiddiy asoratlar xavfini kamaytirish uchun dastlabki davolanishdan so'ng o't pufagidagi jarrohlik tavsiya etilishi mumkin.

Munozara:

Zamonaviy davolash usullarining samaradorligi: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki " O't pufagi va o't tosh kasallilari "da o'z vaqtida ko'rsatilgan tibbiy yordam va aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va zamonaviy davo usullarini qo'llash ko'plab asoratlarni oldini olishga imkon beradi.

Xulosa: "O't pufagi va o't tosh kasallilari"ga sababchi bo'luvchi omillarni oldini olish va aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini to'g'ri shakllantirish va

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

bemorlarga o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yish davo muolajalar kursini o'z vaqtida o'tkazish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Samarqand Davlat Tibbiyot Instituti www.moodle.sammi.uz sayti.
2. A.K. Jamolov, B.N. Toshmamatov, N.J. Ro'ziyeva, M.A. Rasulova "Tez tibbiy yordam va favqulodda holatlar tibbiyoti" Toshkent-2024y "Nurli qalblar"
3. O'.O. Oripov, Sh.N. Karimov "Umumiy xirurgiya" Toshkent-2008 "Yangi asr avlodi"
4. A.M. Ubaydullayev "Nafas organlari kasalliklari" Toshkent-2000
5. Po'latova Sh.A., Saidova X.X. "Kattalarda hamshiralik parvarishi" II qism, Toshkent "Cho'lpon" nashriyoti, 2014 yil.